

УДК 618.2:616.8-085.851
DOI 10.5281/zenodo.14887403
Научная статья

ТОКОФОБИЯ И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ СТРАХА РОДОВ
TOKOPHOVIA AND METHODS OF REDUCING THE FEAR OF
CHILDBIRTH

АСЕН АРАЙЛЫМ БАТЫРКЫЗЫ,

резидент,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

КОШЕРБАЙ АРАЙЛЫМ ЖАНЫБЕККЫЗЫ,

резидент,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

САЙДАКБАРОВА ШАХНОЗА УЛУГБЕККИЗИ,

резидент,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

ЖЫЛКАЙДАР ГҮЛМИРА МҮЙТЕНҚЫЗЫ,

преподаватель,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

АМИРБЕКОВА ЖАННА ТҮЙМЕБАЕВНА,

заведующая кафедрой,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

ASEN ARAILYM BATYRKYZY,

Resident,

NPJSC "Karaganda Medical University".

KOSHERBAY ARAILYM ZHANYBEKKYZY,

Resident,

NPJSC "Karaganda Medical University".

SAIDAKBAROVA SHAKHNOZA ULUGBEKKIZI,

Resident,

NPJSC "Karaganda Medical University".

ZHYLKAYDAR GULMIRA MUYTENKYZY,

Lecturer,

NPJSC "Karaganda Medical University".

AMIRBEKOVA ZHANNA TUIMEBAYEVNA,

Head of the Department,

NPJSC "Karaganda Medical University".

В статье рассматриваются основные причины токофобии, включая опыт современных Европейских государств, социальные и культурные факторы. Особое внимание уделяется современным методам снижения страха родов, таким как психологическое консультирование, гипнотерапия, методы когнитивно-поведенческой терапии и практики дыхательной релаксации. Эффективность

данных подходов оценивается на основе клинических исследований. Сделан вывод, что применение комплексного подхода позволяет улучшить психологическое состояние женщины, повысить её уверенность и способствовать более благоприятным исходам беременности.

The article examines the main causes of tokophobia, including the experience of modern European states, social and cultural factors. Special attention is paid to modern methods of reducing the fear of childbirth, such as psychological counseling, hypnotherapy, cognitive behavioral therapy and respiratory relaxation practices. The effectiveness of these approaches is assessed based on clinical studies. It is concluded that the use of an integrated approach can improve a woman's psychological state, increase her confidence and contribute to more favorable pregnancy outcomes.

Ключевые слова: роды, страх, тревога, кесарево сечение, токофобия.

Key words: childbirth, fear, anxiety, cesarean section, tokophobia.

Введение.

Страх родов может варьироваться от незначительных переживаний и тревог по поводу родов до сильного страха родов, который оказывает значительное влияние на жизнь женщин, вызывая стресс и влияя на их психическое благополучие. Высокий уровень страха родов может включать крайние уровни страха, также известные как «токофобия».

С психиатрической точки зрения для оценки уровня страхов и тревоги могут быть проведены опросники. Однако наблюдается нехватка перинатальных психиатров, и такие интервью не являются обычной практикой в родильных домах [1, с. 20]. Когда проводится психиатрическая оценка, женщинам обычно выставляется диагноз генерализованного тревожного расстройства; таким образом, сильный или тяжелый страх попадает под категорию тревожных расстройств [11, с. 18]. В Скандинавских странах страх перед родами был классифицирован в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Однако страх перед родами специально не включен в Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, пятое издание (DSM-5). В отличие от большинства фобий, которые являются иррациональными, страх перед родами от высокой до тяжелой степени обычно является не патологическим страхом, а ситуативным страхом, который является личным для каждого человека. Наиболее распространенным определением токофобии является самооценка по опроснику Wijma Delivery Expectancy Questionnaire версии A (W-DEQ A), оценка которого больше или равна 85 [7, с. 20]. На сегодняшний день большая часть исследований была сосредоточена на сокращении кесарева сечения по просьбе матери, а не на снижении страха и оценке общего результата для женщины (физического, психологического и эмоционального). Поэтому оказание поддержки женщинам в преодолении страха и обеспечении позитивного перехода к материнству становится все более актуальной областью для женщин, акушеров и гинекологов.

Результаты.

Большинство исследований в этой области проводились там, где пути оказания помощи были хорошо отлажены, и эти страны большинству в своем со старого континента. В данных странах не во всех страх перед родами считается настоящим заболеванием, страны где признается страх перед родами от высокой до тяжелой степени, подходы к оказанию помощи сильно различаются и не основаны на эмпирических данных [8, с. 9]. В Швеции женщины с токофобией от высокой до тяжелой степени направляются на консультацию к акушеркам в клиники Auгога – специализированные клиники, созданные акушерками, интересующимися страхом родов, которые обслуживают женщин, используя персонализированный подход [4, с. 40]. Это включает в себя междисциплинарную команду акушерок, акушеров, социальных работников и психологов, по мере необходимости, для каждой отдельной женщины. Появление

нию клиник не предшествовало рандомизированное контролируемое исследование, а ретроспективная оценка показала, что они не снизили частоту кесаревых сечений. Тем не менее, женщины были удовлетворены уходом, и у половины женщин наблюдалось снижение частоты кесаревых сечений [4, с. 40; 8, с. 8].

Отсутствует информация о текущих услугах, доступных женщинам с высокой и тяжелой степенью токофобий. Национальное исследование, проведенное в Швеции в 2016 году, показало, что, хотя для акушерских клиник Швеции обычным является предоставление лечения женщинам со страхом родов, различия в лечении, предлагаемом женщинам, существуют в 43 акушерских клиниках Швеции, которые ответили на опрос (из возможных 45). Более того, результаты опроса сообщают о различиях в образовании акушерок и времени, выделенном на консультирование женщин. Таким образом, исследователи призвали к стандартизации ухода и потенциалу для национальной программы здравоохранения для высокой и тяжелой степени токофобии. Результаты доступности услуг в Швеции противоречили результатам национального исследования Великобритании о доступности услуг для женщин с токофобией (в котором ответили 128 из 202 родильных отделений) [3, с. 7; 8, с. 9]. Специализированные услуги для женщин с высоким или тяжелым страхом перед родами были доступны чуть более чем в половине обследованных родильных отделений Великобритании. Сообщалось, что 52 родильных отделения не предлагали никакой специализированной поддержки женщинам с токофобией. Как и в Швеции, стандарты доступных услуг различались, и несколько разных медицинских работников были названы в качестве ведущих в уходе. Таким образом, необходимо обобщение наилучших имеющихся эмпирических данных для информирования о наилучшей практике поддержки женщин с высоким или тяжелым страхом перед родами.

Женщины могут иметь разное отношение или культурные убеждения относительно родов, что может влиять на то, как они переживают процесс родов. Культура родов может влиять на эти отношения и убеждения. Например, медицинские модели, избегающие риска, как правило, влияют на решения женщин о вмешательствах во время родов и на то, играют ли женщины активную или пассивную роль во время родов. В целом, был отмечен культурный сдвиг в отношении женщин к родам, соответствующий более широкому использованию медицинских вмешательств, таких как индукция родов и использование эпидуральной анестезии, что приводит к тому, что женщины теряют уверенность в своей способности рожать и справляться с болью во время родов [2, с. 55].

Обзор Cochrane по психосоматическим вмешательствам во время беременности для профилактики или лечения тревожности у женщин изучал такие вмешательства, как аутогенная тренировка (метод релаксации), биологическая обратная связь (БОС), гипнотерапия, визуализация, медитация, молитва, самовнушение, тайцзи и йога в сравнении со стандартным уходом. Этот обзор включал восемь испытаний с 556 участниками в общей сложности. Обзор пришел к выводу, что психосоматические вмешательства, такие как аутогенная тренировка, могут снизить тревожность во время беременности, а использование визуализации во время родов и в послеродовой период может иметь преимущества для женщин во время родов и в послеродовой период. Более того, не было никаких вредных эффектов от любых психосоматических вмешательств. Однако доказательства были ограничены из-за небольшого количества включенных исследований и их методологических ограничений (таких как отсутствие ослепления – когда участники исследования не имеют возможности узнать определенную информацию, которая может каким-то образом повлиять на них – тем самым испортив результаты, и отсутствие подробностей относительно рандомизации) [5, с. 35]. На сегодняшний день не было ни одного обзора Cochrane по вмешательствам при высокой и тяжелой форме токофобии [6, с. 62; 10, с. 10; 12, с. 122].

Выводы.

Обзор литературы показывает, что подходы к лечению токофобии значительно различаются между странами и даже между учреждениями внутри одной страны. В Швеции и Великобритании специализированные услуги для женщин с высокой и тяжелой степенью страха родов развиваются, однако стандарты ухода варьируются, и доступность помощи не является универсальной. Существующие программы, такие как клиники Аугога в Швеции, демонстрируют высокий уровень удовлетворенности женщин, но их эффективность в снижении частоты кесаревых сечений остаётся спорной.

Психосоматические вмешательства, включая релаксационные техники, визуализацию и гипнотерапию, показали потенциал в снижении тревожности во время беременности, но доказательная база ограничена из-за методологических недостатков исследований. Таким образом, необходима стандартизация подходов и создание на основе лучших эмпирических данных национальных программ для поддержки женщин с выраженной токофобией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Brockington I., Butterworth R., Glangeaud-Freudenthal N. An international position paper on mother-infant (perinatal) mental health, with guidelines for clinical practice // Archives of Women's Mental Health 2017. Vol. 20(1). pp. 113-120.
2. The influence of women's fear, attitudes and beliefs of childbirth on mode and experience of birth / H.M. Haines [et al.] // BMC Pregnancy and Childbirth 2012. Vol. 12(1). pp. 55.
3. Counseling for childbirth fear—a national survey / B. Larsson [et al.] // Sexual & Reproductive Healthcare. 2016. Vol. 8. pp. 82-87.
4. Larsson B. Treatment for Childbirth Fear with a Focus on Midwife-led Counselling: A National Overview, Women's Birth Preferences and Experiences of Counselling. Uppsala, Sweden: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017. 40 p.
5. Mind-body interventions during pregnancy for preventing or treating women's anxiety // I. Marc [et al.] // Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011. I. 7. Art. No: CD007559-35.
6. Moghaddam Hosseini V., Nazarzadeh M., Jahanfar S. Interventions for reducing fear of childbirth: A systematic review and meta-analysis of clinical trials // Women and Birth 2017. Vol. 31(4). pp. 254-262.
7. Worldwide prevalence of tocophobia in pregnant women: systematic review and meta-analysis / M.A. O'Connell [et al.] // Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica. 2017. Vol.96(8). pp. 907-920.
8. Richens Y., Hindley C., Lavender T. A national online survey of UK maternity unit service provision for women with fear of birth // British Journal of Midwifery. 2015. Vol. 23(8). pp. 574-579.
9. An evaluation of midwives' counseling of pregnant women in fear of childbirth / E.L. Ryding [et al.] // Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica 2003. Vol. 82(1). pp. 10-17.
10. Antenatal and intrapartum interventions for reducing caesarean section, promoting vaginal birth, and reducing fear of childbirth: an overview of systematic reviews / V. Smith [et al.] // PloS One. 2019. Vol. 14(10). pp. e0224313.
11. A systematic review of nonpharmacological prenatal interventions for pregnancy-specific anxiety and fear of childbirth / K. Stoll [et al.] // Birth. 2018. Vol. 45(1). pp. 7-18.
12. A comprehensive systematic review of the impact of planned interventions offered to pregnant women who have requested a caesarean section as a result of tokophobia (fear of childbirth) / J. Weaver [et al.] // JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports. 2013. Vol. 11(1). pp. 70-122.

© Асен А.Б., Кошербай А.Ж., Сайдакбарова Ш.У., Жылкайдар Г.М.,
Амирбекова Ж.Т., 2025.